

УДК 53:37.016

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ТЕХНОЛОГОВ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА ОГЛЫ

доктор философии по физике, АДПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Необходимо учить будущих учителей технологии_выстраивать свои электронных ресурсы таким образом, чтобы они являлись логическим продолжением учебников, учебных пособий, объяснений учителя и т.п., а не бессмысленным их дублированием. Учитель должен понимать, что информационные образовательные ресурсы лишь расширяет область знаний, позволяет подать эти знания визуальнее ярче и нагляднее, запоминающиеся. При использовании в уроке мультимедийных составляющих необходима тщательная проработка каждого элемента, как самого урока, так и электронной его составляющей.*

Ключевые слова: *учебные пособия; компьютерные технологии; медиасредства; ИКТ; компьютер.*

В современном мире потоки информации становятся не просто электронными, но все больше и больше медийными. Огромное количество людей, а особенно детей и подростков настроены на получение информации с помощью медиасредств. Поэтому тенденция использования мультимедийных средств обучения становится не просто актуальной, а по сути и необходимой. Можно указать несколько предпосылок, которые определяют самостоятельное создание учителями электронных образовательных ресурсов, среди них:

– уровень оснащения школ компьютерной техникой за последние десятилетие значительно вырос, практически не осталось школ, в которых нет компьютерных классов;

– компьютерная грамотность учителей так же «подтянулась», основные приемы работы с ПК освоены учителями, не зависимо от преподаваемого предмета; немаловажно и то, что те учителя, которые имеют желание использовать современные методы обучения понимают, что полученных пользовательских знаний им не достаточно и продолжают совершенствовать свои навыки;

– интерфейсы большинства программ на сегодняшний день таковы, что освоить самостоятельно инструментарий для создания простейших электронных ресурсов под силу практически всем. Таким образом, можно говорить о том, что сегодняшние учителя готовы к самостоятельной разработке и созданию мультимедийных образовательных ресурсов. Тенденция последнего десятилетия в этой области во многом была такова, что электронные пособия отличались от печатных лишь носителем.

Необходимость таких электронных ресурсов неоправданна. Вызывает сомнение перенос текста учебников, пособий и справочников на слайды презентаций или в текстовые файлы для использования их в качестве раздаточного материала на занятиях. Это нецелесообразно как с точки зрения затрат (временных, ресурсных и т.п.), так и с дидактической точки зрения. То что может быть показано с помощью мела и тряпки, не стоит выносить на электронные носители. Более того, в процессе преподавания многих дисциплин имеется множество положений, которые просто не могут быть перенесены на экран монитора. Например, на уроках графики преподаватель только собственным показом на доске может объяснить приемы построения объектов и интерактивные модули не могут заменить такого показа, так как не смогут не ответить на вопросы учеников, не предотвратить типичные ошибки.

Таким образом, после преодоления проблемы компьютерной грамотности учителей встал вопрос об умении тщательно продумывать, конструировать и отбирать информацию для собственных информационных ресурсов к занятиям.

На занятиях по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» со студентами пытаемся передать информационным ресурсам прежде всего именно электронную направленность, с элементами интерактивности, визуализации и т.п.

Прежде всего, на занятиях мы анализируем целесообразность использования средств ИКТ в образовательных целях, знакомимся с готовыми информационными ресурсами по предмету и разбираем их с точки зрения уместности их использования при различных формах и методах обучения.

Конечно каждая группа студентов выявляет свои плюсы и минусы использования мультимедийных технологий в обучении, однако можно выделить несколько положений, которые в течение нескольких лет определяются студентами как основные требования к мультимедийным составляющим уроков.

Одна из них была названа выше – нет нужды представлять в электронном виде текстовые пособия. Какая необходимость переписывать на слайды, например, обозначения мерок и их словесное описание, эту информацию можно найти в любом учебнике, да и на доске эта информация будет представлена не менее доступно. Гораздо важнее наглядно представить процесс снятия мерок, определение точки отсчета мерки, типичные ошибки при измерениях и т.п.

Содержание учебного материала требует знания механизма действий, который объяснить и представить бывает достаточно сложно. Например, работа токарного станка может быть показана на плакатах, но в этом случае нет достаточной наглядности динамики процесса, можно объяснить работу станка непосредственно включив станок и объясняя его работу, но в этом случае невозможно увидеть «внутренности» станка. Поэтому в электронных пособиях важно показать механизмы процессов, то, что нельзя увидеть обычным глазом. Для создания таких электронных пособий безусловно требуется много времени и сил, однако такие демонстрации действительно способны не просто заинтересовать учеников предметом, темой, но и показать внутренние составляющие процессов, их структурность, связность, активизируя таким образом мышление и познавательные процессы.

Электронные составляющие урока должны быть продуманы не только по своему содержанию, но необходимо обдуманно «вписать» этот компонент в структуру урока, точно и аккуратно выбрав его место в ходе занятия. Иначе логика занятия может быть нарушена, внимание учеников утеряно и как следствие поставленные цели не достигнуты.

Кроме точного места в уроке существенным недочетом многих мультимедийных пособий является непродуманность временного фактора. Пытаясь представить в электронном виде как можно больше информации многие учителя тем самым «раздувают» электронные демонстрации по времени.

Конструируя свой электронный ресурс, следует помнить, что лозунг «лучше меньше, да лучше» в данной ситуации очень уместен. Пусть у вас будет два коротких электронных модуля, чем один длинный. Кроме того, не следует забывать и про санитарные нормы, которые для каждой возрастной группы ограничивают использование компьютерной техники на уроках.

Частота использования электронных ресурсов на занятиях по предмету так же несомненно должна дозироваться. Если каждый урок проводится с однотипными презентациями, то скорее всего, через некоторое время такая технология проведения занятий наскучит ученикам и время, отведенное учителем для показа электронного модуля учащиеся будут использовать для собственно отдыха на уроке.

Конечно, студентами называется еще много критериев, которые необходимо учесть при разработке собственного электронного ресурса, однако иногда мне кажется, что пересиленные выше ошибки создания и использования электронных ресурсов студенты «испытали» на себе. Именно поэтому они выделяют их в первую очередь, и именно поэтому представляется возможным научить их избегать таких простых недочетов в работе, ведь если они указывают на них, значит уже готовы к тому, чтобы устранить их самостоятельно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Совершенствование обучения студентов педагогич-го ВУЗА при внедрении информац-но-коммуникац-ных техн-ий в учебный процесс./ELS/Междн.науч.-практ.журнал№1.31января 2025. Алматы Казахстан. стр.155-156.
2. Мамедов.И.М.Информационные технологий в организации проектной деятельности школьников средней школы/»In the world of Science and Education»International scientific-practical journal.15 february 2025/ELS/Almaty,Kazakhstan.pp.81-83.
3. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса»Технология»/ELS/Междн.научно-практич.журнал№2.28 февраля 2025. Астана,Казахстан.стр.3-5.
4. Мамедов.И.М.Использования компьютерных технологий в подготовке студентов-технологов/»In the world of Science and Education»International scientific-practical journal. 15 march 2025/ELS/Almaty.Kazakhstan.pp.142-144
5. Мамедов.И.М.Информационные техн-гии как средство повышения эффективности уроков техн-гии/ELS/Междн.науч.практ.жур.№3.31марта2025Астана,Казахстан.стр.30-31.
6. Мамедов.И.М.Применения презентаций при подготовке учителей технологии/ELS/»In the world of Science and Education»International scientific-practical journal.15 april 2025.Almaty.Kazakhstan.pp.151-152.
7. Мамедов.И.М.Опыт применения ИКТ в преподавании физики в процессе подготовки учителей технологии/ELS/»In the world of Science and Education»International scientific-practical journal.15 may 2025.Almaty,Kazakhstan.pp.138-140